

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Tog'aynazarov Akbar Ibragim o'g'li

**TOGRIDAN-TOGRI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL